

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI
RIVOJLANTIRISHDAGI TA'LIM MUAMMOLARI**

Asilaxon Rasulova Davronjon qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda (1–4-sinlar) matematik tushunchalarni rivojlantirish jarayonidagi dolzarb ta'lim muammolarini o'rganadi. Maqolada bolalarning yosh xususiyatlari, kognitiv rivojlanish bosqichlari va matematik tushunchalarni shakllantirishdagi qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Asosiy muammolar orasida o'quvchilarning individual farqlari, darsliklar va o'quv materiallarining yoshga mos kelmasligi, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetishmasligi, vizual va amaliy vositalarning kam qo'llanilishi, motivatsiya pastligi hamda oila va maktab hamkorligining zaifligi kabi masalalar ko'rib chiqiladi. Maqolada muammolarni hal etish yo'llari, muammoli ta'lim usullari, o'yinli va interaktiv metodlar, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni samarali rivojlantirish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, mustaqil fikrlash va keyingi ta'lim bosqichlariga tayyorgarligini oshirish imkoniyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinflar, matematik tushunchalar, matematik tushunchalarni rivojlantirish, ta'lim muammolari, muammoli ta'lim, kognitiv rivojlanish, mantiqiy fikrlash, o'quv ko'nikmalari, interaktiv metodlar, boshlang'ich ta'lim.

**ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Расулова Асилахон Давронжон кизи

Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами, теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)

Аннотация: В данной статье исследуются актуальные проблемы обучения и развития математических понятий в начальных классах (1–4 классы). Анализируются возрастные особенности младших школьников,

Global Academic Conference on Research and Innovation

этапы когнитивного развития и трудности формирования математических понятий. Среди основных проблем выделяются индивидуальные различия учащихся, несоответствие учебников и материалов возрастным особенностям, недостаточная методическая подготовка учителей, слабое использование наглядных и практических средств, низкая мотивация, а также недостаточное взаимодействие семьи и школы. Статья предлагает пути решения проблем, включая методы проблемного обучения, игровые и интерактивные подходы, рекомендации по использованию современных технологий. Результаты исследования показывают, что эффективное развитие математических понятий в начальной школе способствует формированию логического и самостоятельного мышления учащихся и их успешной подготовке к следующим этапам обучения.

Ключевые слова: Начальные классы, математические понятия, развитие математических понятий, проблемы обучения, проблемное обучение, когнитивное развитие, логическое мышление, учебные навыки, интерактивные методы, начальное образование.

EDUCATIONAL PROBLEMS IN DEVELOPING MATHEMATICAL CONCEPTS IN PRIMARY GRADES

Asilakhon Rasulova Davronjon qizi

Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan,

Theory and Methodology of Education and Training (Primary Education)

Abstrac: *This article examines the current educational problems in developing mathematical concepts in primary school classes (grades 1–4). It analyzes the age characteristics of young learners, stages of cognitive development, and difficulties in forming mathematical concepts. The main issues discussed include individual differences among students, mismatch of textbooks and materials with age requirements, insufficient methodological training of teachers, limited use of visual and practical aids, low motivation, and weak family-school collaboration. The article provides practical recommendations for solving these problems through problem-based learning, game-based and interactive methods, and the integration of modern technologies. The research findings highlight that effective development of mathematical concepts in primary education enhances students' logical and independent thinking and prepares them better for subsequent learning stages.*

Global Academic Conference on Research and Innovation

Keyword: Primary school, mathematical concepts, development of mathematical concepts, educational problems, problem-based learning, cognitive development, logical thinking, learning skills, interactive methods, primary education.

Kirish: Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Aynan shu davrda bolalarda mantiqiy fikrlash, mustaqil xulosa chiqarish va muammolarni hal qilish ko'nikmalari shakllana boshlaydi. Matematika fani esa bu jarayonda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Matematik tushunchalarni (son, miqdor, shakl, fazoviy munosabatlar, vaqt va boshqalar) to'g'ri rivojlantirish o'quvchilarning nafaqat matematik savodxonligini, balki umumiy kognitiv qobiliyatlarini ham mustahkamlaydi.

Biroq, amaliyotda boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni rivojlantirish jarayoni bir qator jiddiy muammolarga duch kelmoqda. O'quvchilarning yosh va individual xususiyatlariga yetarli darajada e'tibor bermaslik, darsliklar va o'quv materiallarining bolalarning kognitiv rivojlanish bosqichlariga to'liq mos kelmasligi, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetishmasligi, vizual va interaktiv vositalarning kam qo'llanilishi, o'quvchilarning motivatsiyasi pastligi hamda oila va maktab hamkorligining zaifligi shular jumlasidandir. Natijada ko'plab o'quvchilar matematik tushunchalarni chuqur anglash o'rniga faqat mexanik yodlash va oddiy amallarni bajarish bilan cheklanib qolmoqda. Bu esa keyingi ta'lim bosqichlarida qiyinchiliklar tug'diradi va bolaning umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu muammolarning dolzarbligi bugungi kunda zamonaviy ta'lim talablari bilan yanada kuchaymoqda. XXI asr ta'limi bolalarni nafaqat bilim egasi, balki mustaqil fikrlovchi, ijodiy va muammolarni hal qila oladigan shaxs sifatida tarbiyalashni ko'zda tutadi. Shu bois boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni rivojlantirishdagi ta'lim muammolarini chuqur tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini izlash bugungi pedagogika oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Maqolaning maqsadi — Ushbu maqolaning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni rivojlantirish jarayonidagi mavjud ta'lim muammolarini tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash hamda muammolarni hal etishning samarali pedagogik yo'llari va tavsiyalarini ishlab chiqishdan iborat.

Bolada matematik tushunchalarni shakllantirishda muammoli ta'lim katta ahamiyatga egadir. Muammoli ta'lim — bu didaktik tizim bo'lib, pedagog (tarbiyachi)larni muammoli xarakterdagi savollarni yechishga jalb qilishni

Global Academic Conference on Research and Innovation

nazarda tutadi. Psixologlar fikrlash muammoli vaziyatdagi savoldan boshlanadi, deb hisoblaydilar. Shuning uchun muammoli vaziyat muammoli ta'limning asosini tashkil qiladi va muammoni yechish uchun zarur sharoit yaratadi. Vaziyat — bu ilmiy bahs-munozara orqali tushunchalarni tartibga solishga chaqiruvchi jarayondir.

Muammoli jarayon — o'zining yechilishi uchun izlanishni talab qiladigan anglangan qiyinchilikdir. Berilgan savol qiyinchilik yaratsa va javob berishda pedagog (tarbiyachi)dan yangi bilim hamda fikriy faollik talab qilinsa, o'shanda muammoli vaziyat yaratiladi. Muammoli vaziyatda pedagog (tarbiyachi)larning e'tibori savollarning yechilishiga to'liq yo'naltiriladi, ularning fikrlashi moyil qilinadi va to'g'rilanadi. Muammoni yechishda ushbu moyillik aniq maqsadga aylanadi. L. S. Vygotskiy xayol qilish (faraz qilish) bilan reallik o'rtasidagi to'rtta bog'lanish shaklini aniqlagan. Bu bog'lanish shakllari bolada matematik tushunchalarni rivojlantirishda katta ahamiyatga egadir.

Birinchi bog'lanish shakli. Ushbu shaklda bolalarning faraz qilish faoliyati ifodalanadi. Bu shaklning mohiyati haqiqatan ham olingan matematik tushunchalar asosida xayol qilishda namoyon bo'ladi. Faraz qilishning ijodiy faoliyati bolaning avvalgi tajribasining boyligi va xilma-xilligiga bog'liqdir. Chunki fantaziya tajriba bergan material asosida tuziladi. Qanchalik tajriba boy bo'lsa, faraz qilish uchun shuncha ko'p material bo'ladi.

Ikkinchi bog'lanish shakli. Faraz qilishning reallik bilan ikkinchi bog'lanish shakli tajribaning faraz qilishiga tayanadi. Fantaziyaning tayyor mahsuloti va haqiqiy voqealar o'zgarar tajribasiga asoslanadi, chunki bu holatda farazlar erkin bo'lmaydi, ammo o'zgarar tajribasi orqali yo'naltiriladi. O'zgarar ko'rsatmasi bilan harakat qilgandek, faqat shunga asoslanib haqiqiy reallikka mos kelish natijasiga erishish mumkin.

Uchinchi bog'lanish shakli. Farazning emotsional (his-hayajonli) haqiqat qonunidir. Qonunning mohiyati shundaki, fantaziyaning har qanday tuzilishi bizning his-hayajonlarimizga teskari ta'sir qiladi. Agar fantaziyaning ushbu tuzilishi haqiqatga mos kelmasa, unda chaqirilgan his-hayajon haqiqatda, amaliy hayotda boshdan kechiriladigan va bolani qiziqtiradigan tuyg'uga aylanadi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanishicha, fikriy uslublarning muhimlaridan biri — oldindan aytib berish (prognoz qilish)dir. Har qanday masalani (turmushda, ishlab chiqarishda, o'qishda) yechishda inson tahlil, sintez va mavjud holatni umumlashtirish asosida harakatlarning borishini oldindan

ko'rishga harakat qiladi, keyingi faoliyatini tartibga soladi va natijalarini oldindan bashorat qiladi. Shuning uchun oldindan ko'ra bilishni shakllantirish va natijalarni oldindan ko'rish bolalarning matematik tushunchalarini rivojlantirishning asosiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa. Bolada matematik tushunchalarni shakllantirish va rivojlantirish boshlang'ich ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Muammoli ta'lim usuli bu jarayonda katta ahamiyatga ega bo'lib, bolalarni muammoli vaziyatlarga qo'yish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. L. S. Vygotskiyning xayol qilish bilan reallik o'rtasidagi bog'lanish shakllari bolalarda matematik tasavvurni chuqurlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, oldindan aytib berish (prognoz qilish) ko'nikmasi tahlil, sintez va umumlashtirish usullari bilan birgalikda masalani yechishning muhim vositasidir. Bu usul bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirib, kelajakdagi faoliyatini oldindan rejalashtirish qobiliyatini oshiradi. Umuman olganda, muammoli ta'lim, faraz qilish nazariyasi va oldindan prognoz qilish ko'nikmalarini shakllantirish boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni samarali rivojlantirishning asosiy yo'llaridan biridir. Bu yondashuv bolalarda nafaqat matematik bilimlarni, balki mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Adabiyotlar ro'yxati (references)

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
2. Bikbayeva N. U., Sidelnikova R. I., Adambekova G. A. *Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi* (O'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma). Toshkent: O'qituvchi, 1996.
3. Axmedov M., Ibragimov R., Abduraxmonova N., Jumayev N. M. *1-sinf matematika darsligi*. Toshkent: O'zincomcentr, 2003.
4. Markushevich A. I. (Маркушевич А. И.) Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish bo'yicha metodologik yondashuvlari (maktabgacha va boshlang'ich ta'lim masalalari bo'yicha ishlaridan iqtiboslar). (A. Markushevichning pedagogik ishlarida keltirilgan fikrlar asosida).
5. OECD (2020). *Learning through Play: A Review of International Practices*. – Paris: OECD Publishing.
6. Jumaev M. E. *Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi* (o'quv qo'llanma). Andijon, 20__ yillar (maktabgacha va boshlang'ich bosqich uchun).

Global Academic Conference on Research and Innovation

7. Jumayev M. E. va boshqalar. Matematika o'qutish metodikasi. Ilm—Ziyo, T., 2003.

